

TURLI SUG'ORISH REJIMIDA PARVARISHLANADIGAN G'O'ZA MAYDONLARIDA AGROTEKNIK TADBIRLARNING MUDDATLARI

Rayimberdiyev Xolyigit Abduraxmanovich

q.x.f.f.d, katta ilmiy xodim, Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Sirdaryo ilmiy-tajriba stansiyasi, direktori (O'zbekiston Respublikasi, Sirdaryo viloyati, Guliston tumani, Tajribakor mahallasi, Tajribakor ko'chasi 1-uy.). e-mail:Sirdaryoits@mail.ru. iD<https://orcid.org/0000-0002-3511-8389>.

Qo'chqorov Orip Erkinovich

q.x.f.f.d., katta ilmiy xodim, Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Sirdaryo ilmiy-tajriba stansiyasi, direktorning ilmiy va innovatsion ishlanmalari bo'yicha o'rinbosari (O'zbekiston Respublikasi, Sirdaryo viloyati, Guliston tumani, Tajribakor mahallasi, Tajribakor ko'chasi 1-uy.). oripkuchkorov@mail.com. <https://orcid.org/0009-004-3828-5002>

Eshonqulov Muxtorxon Azizillaevich

q.x.f.f.d, katta ilmiy xodim, seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Sirdaryo ilmiy-tajriba stansiyasi, (DSc) doktoranti. (O'zbekiston Respublikasi, Sirdaryo viloyati, Guliston tumani, Tajribakor mahallasi, Tajribakor ko'chasi 1-uy.). e-mail: Muxtorkhan86@yandex.com. iD <https://orcid.org/0000-0003-1695-8136>.

Djabbarov Jamoliddin Sirojiddinovch

q.x.f.f.d, katta ilmiy xodim Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Sirdaryo ilmiy-tajriba stansiyasi, bo'lim mudiri. (O'zbekiston Respublikasi, Sirdaryo viloyati, Guliston tumani, Tajribakor mahallasi, Tajribakor ko'chasi 1-uy.).e-mail:etoile111@yandex.com,ORCID ID<https://orcid.org/0000-0002-9285-5289>. Email: j.jamaliddin1987.@mail.ru +99899 725-14-30 Paxta seleksiyasi urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti, Sirdaryo ilmiy-tajriba stansiyasi <https://doi.org/10.5281/zenodo.19381687>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, Sirdaryo ilmiy-tajriba stansiyasining och tusli bo'z tuproqlari sharoitidagi dala tajriba maydonlarida 2025 yil davomida olib borilgan agrotexnik tadbirlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sirdaryo viloyati, tajriba dalasi, och tusli bo'z tuproqlar, yaxob suvi berish, yer tayyorlash, chigit ekish, sug'orish tartibi, defoliatsiya, agrotexnik tadbirlar.

Аннотация. В данной статье представлена информация об агротехнических мероприятиях, проведенных в течение 2025 года на

полевых опытных площадях в условиях светлых сероземов Сырдарьинской научно-опытной станции.

Ключевые слова: Сырдарьинская область, опытное поле, светло-серые серозёмы, подача ледяной воды, подготовка почвы, сев хлопчатника, режим орошения, дефолиация, агротехнические мероприятия.

Abstract. This article presents data on the agrotechnical measures conducted throughout 2025 in the experimental field plots of the Syrdarya Scientific-Experimental Station, under conditions of light sierozem soils.

Keywords: Syrdarya region, experimental field, light gray soils, providing meltwater, land preparation, cotton sowing, irrigation schedule, defoliation, agrotechnical measures.

Kirish. Respublikamizda bugungi kunda paxtachilikda amalga oshiriladigan barcha agrotadbirlar u yoki bu darajada g'ozaning o'sishi, rivojlanishi va paxta hosildorligiga ta'sir etishi qator ilmiy manbalarda keltirilgan. Ularda ta'kidlanishicha, g'oz qator oralarini ishlash o'simlikka katta ta'sir etuvchi agrotadbirdir hisoblanib, g'ozaning ildiz tizimi keng tarqalgan tuproq qatlamlarini suv-fizik xossalarni o'zgarishi bilan bevosita bog'liq.

M.X.Xamidov, B.Sh.Matyakubovlarning (2019) o'tkazilgan kuzatuvlarida suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilganligi: jumladan, g'ozaning maqbul sug'orish tartibi va tejamkor sug'orish texnologiyalarini ishlab chiqish; o'simliklarning nazariy suv iste'molini aniqlashda empirik formulalar orqali hisoblashlarni takomillashtirish; tuproqni turi va sizot suvlari sathi yaqin joylashuvi va ularni mineralizatsiyasini inobatga olgan holda qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishning maqbul muddatlari va me'yorlari aniqlanganligi keltirilgan.

M.Avliyakov va boshqalarning (2019) olib borgan izlanishlarida, g'ozani sug'orish muddatlarini refraktometr orqali tezkor usulda aniq belgilash imkoni borligi, eng so'nggi qarorni qabul qilishga yordam berishi ta'kidlangan. G'ozani sug'orishda ushbu yangi zamonaviy asboblardan foydalanish sug'orish suvlaridan samarali foydalanishga va g'ozaning suvga bo'lgan talabini qondirishga sharoit yaratishi natijasida hosildorlikni oshishini ta'minlashi aniqlangan.

Salomov Sh.T., Gaziyev U.L. (2025) tadqiqotlarida Sirdaryo viloyatining sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlari sharoitida g'ozaning o'rta tolali "Guliston" navi ChDNSga nisbatan 65-70-65 % tartibda sug'orilib, 76 sm qator oralig'ida parvarishlanganda amal davri oxirida 0-30 sm qatlamida 0,05 g/sm³ ga, 30-50 sm tuproq qatlamida 0,02 g/sm³ ga, 50-70 sm qatlamda 0,03 g/sm³ ga hajm massasi ortgan va 38,6 s/ga ga paxta hosili olingan. G'ozaning "C-8290" navida, sug'orish

oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 70-75-70 % tartibda sug'orilib, 90 sm qator oralig'ida amal davri oxirida 0-30 sm qatlamida 0,06 g/sm³ ga, 30-50 sm tuproq qatlamida 0,04 g/sm³ ga, 50-70 sm tuproq qatlamida 0,05 g/sm³ hajm massasining pasayganligi tahlillarda aniqlanib, gektaridan o'rtacha 40,1 sentner paxta hosildorligi olishga erishilganligi isbotlangan.

Sirdaryo viloyati sho'rlanishga moyil tuproqlari sharoitida ilmiy-tadqiqot ishi dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun er maydoni tanlab olinib, tanlangan dala tarixi o'rganildi, shu bilan birga dastlabki ta'minlanganlik darajasi aniqlanib, tajriba 3 yarusga joylashtirildi. Ko'p yillik tajribalardan ma'lumki, sho'rlanishga moyil erlarda qishloq xo'jalik ekinlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorlik imkoniyatlari cheklangan bo'ladi. Shu sababli g'o'za etishtirishda, bunday maydonlarda agrotexnik tadbirlarni o'z muddatida va sifatli o'tkazilishini taqozo etiladi.

Tajriba dalasida bajarilgan agrotexnik tadbirlardan shudgorlash yuqori unumli ORION tarkatoriga LIMKEN plug bilan 40 sm chuqurlikda o'tkazildi, sho'r ishlari noyabr oyida o'tkazildi. Sirdaryo viloyati sho'rlanishga moyil tuproqlari sharoitida chigit ekish oldidan fosforli o'g'itlarning yillik me'yorini 70 %, kaliyli o'g'itlarni 50 % tuproqqa 2 T-U-4 yordamida solindi, KXU-4B rusumli kultivator-oziqlantirgich bilan fosforli o'g'itlarning qolgan 30 % va azotli o'g'itlarning 20 % chigit ekish bilan birgalikda, azotning 50 % ikkinchi oziqlantirishda 50 % kaliyli o'g'itlar bilan berildi, azotning 30 % uchinchi oziqlantirishda berildi.

Yerni ekishga tayyorlash ishlari aprel oyining ikkinchi o'n kunligi (boronalash, molalash) o'tkazilib, hudud tuproq-iqlim sharoitlaridan kelib chiqqan holda eng qulay muddatlarda g'o'zaning "Guliston" va "C-5727" navlarining chigitlari qator orasi 76 sm kenglikda Ruminiya davlatining yangi pnevmatik seyalkasida 3-4 sm chuqurlikka 13-aprelda ekildi. Chigit ekilishi bilan 14-aprel sanasida bir va ko'p yillik begona o'tlarga qarshi Stomp gerbitsidini 3-4 va 5 l/ga me'yorida sepildi. Chigit ekilganidan so'ng tajriba maydonida g'o'za qator oralariga chopiq traktorlariga o'rnatilgan KRT-4 moslamasi bilan 1-may sanasida 1-kultivasiya agrotadbiri o'tkazildi.

Zararkunanda xashoratlarga qarshi 28.04-18.05-11.06 sanalarida Oltinko'z biomahsulotini 1000 dona/ga, 21.06-13.07 sanalarida esa Oltinko'z 1000 dona/ga, Brakon 1000 dona/ga miqdorida tarqatildi. O'rgimchakkana va ko'sak qurtiga qarshi biologik preparatlardan Bioslip BV 2,0 l/ga, Bioslip BT 1,0 kg/ga me'yorlarida 200 l/ga suv bilan birga purkaldi. Tajriba maydonida 14-may kuni yagonalash ishlari olib borildi. Begona o'tlarga qarshi 2 marta qo'l chopig'i o'tkazildi.

Chigit ekish oldidan gektariga 150 kg Ammafos, g'o'za shonalash fazasida (23.05) Ammiakli selitra 150 kg/ga, Ammafos 50 kg/ga, Kaliy xlorid mineral o'g'itlari 50 kg/ga me'yorda kultivasiya bilan berildi. Gullash davrida (24.06) Ammiakli selitra 350 kg/ga, Kaliy xlorid mineral o'g'itlari 50 kg/ga me'yorda oziqlantirildi. Tajriba maydoniga ekilgan g'o'zaning "Guliston" va "C-5727" navlarining suvga bo'lgan talabiga, iqlim sharoitiga, sizot suvlarining joylashish chuqurligiga, tuproqning sho'rlanish darajasiga, tuproq unumdorligiga, va navning biologik xususiyatlariga bog'lagan holda, 2 marta: 1-sug'orish gullash-hosil to'plash davrda, 2-sug'orish ko'saklarni pishish davrida sug'oriladi.

Tajriba maydonining o'rgimchakkana bilan zararlangan maydonlariga "Ximgold" 720 g/l ek. preparatini 0,5 l/ga me'yorda sepildi. G'o'za o'suv davrida stimulyator bilan 3 marta Uzbiogumi 0,7-1,0 l/ga, Biovak 0,5 l/ga me'yorlarida suspenziya o'tkazildi. G'o'zaning hosil shohi 6-7 taga etganda Entojean (Mepiquat Chloride 98%) 50 g/ga me'yorda kimyoviy chilpish ishlari o'tkazildi (1-jadval).

1-jadval

Tajriba dalasining g'o'za yetishtirish agrotexnikasi

№	Bajariladigan ishlar	Muddatlari			
		1	2	3	4
1	Erni haydash	21.11.2024			
2	Yaxob suvi berish	19.12.2024			
3	Erni ekin ekishga tayyorlash	24.03.2 5	12.04.2 5		
4	Chigitni ekish	13.04			
5	Kultivatsiya qilish:	01.05	23.05	24.06	
6	Zararkunandalarga qarshi kurash biomahsulot (Oltinko'z 2000 dona/ga, Brakon 1000 dona/ga)	28.04 18.05	11.06 21.06	13.07	
	Bioslip BT 1kg/ga, Bioslip BV 2 l/ga	28.06	27.07		
	Yagonalash	14.05			
8	Begona o'tlarga qarshi chigit ekish bilan Stomp gerbitsidi va qo'l chopig'i	14.04	02.06	19.07	
9	O'g'it solish: Fosforli o'g'it (Ammofos 150 kg/ga, 50 kg/ga)	12.04	23.05		
	Azotli o'g'it (Amiakli selitra 150 kg/ga, 350 kg/ga)	23.05	24.06		
	Kaliyli o'g'it (Kaliy xlorid 50 kg/ga, 50 kg/ga)	23.05	24.06		

10	Suspenziya: Uzbiogumin 700g/ga, 1,0 l/ga BioVak 0,5 l/ga	23.06 30.06	15.07		
11	O'rgimchakkanaga "Ximgold" 720 g/l ek. preparati 0,5 l/ga	12.06			
12	G'o'zani chilpish: Entojean (Mepiquat Chloride 98%) 60 g/ga, qo'l kuchi	19.06	16.07		
13	Jo'yak olish	11.07			
14	Sug'orish 75-75-60%	22.07			
	Sug'orish 70-70-60%	26.07			
15	Defoliatsiya	11.08			
16	Hosilni terib olish va hisoblash:				
	1-terim; 2-terim;	07.10	22.10		

G'o'za o'suv davrida stimulyator va mineral o'g'itlar bilan 4 marta suspenziya o'tkazildi. G'o'zaning hosil shohi 12-13 taga etganda ko'l kuchi yordamida chilpish ishlari o'tkazildi. Tajriba maydonida defoliatsiya agrotadbiri 11-avgustda o'tkazildi. Paxta xom ash'yosini terish ishlari oktyabr oyining birinchi dekadasida boshlandi, ikkinchi terim oktyabr oyining 3-dekadasida o'tkazildi.

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda shu jumladan, chigit ekishdan to uni hosilini yig'ishtirib olguncha bo'ladigan barcha agrotexnik tadbirlarni o'z muddatlarida va sifatli qilib o'tkazilsa yuqori hosildorlikka yerishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xamidov M.X., Matyakubov B.Sh. "G'o'zani tomchilatib sug'orish tartibi va tejamkor sug'orish texnologiyalari" nomli monografiya. Toshkent-2019, 192 b
2. Avliyakov M. va boshqalar. G'o'zani parvarishlashda zamonaviy resurstejamkor sug'orish texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar. Toshkent, 2019 y. b -1-47
3. Salomov Sh.T., Gaziev U.L. "G'o'zani turli qator va sug'orish tartibida tuproqning agrofizik xossalari ta'siri" // O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi J. Toshkent №3 2025-y. 58-b.

